

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК
330.101:69.003.13

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

Musurmonov Radjab Maxammatovich, к.э.н. (PhD), СамГАСУ

С началом пандемии коронавируса роль цифровых технологий значительно выросла. COVID-19 предоставил немало возможностей для отражения, реконструкции и перезагрузки мира, чтобы создать более здоровое и процветающее будущее. В этом контексте цифровая трансформация имеет потенциал для дальнейшей модернизации общества и интеграции национальной экономики в глобальные процессы. В рамках проводимых реформ, а также Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы особое внимание уделяется цифровизации основных сфер деятельности и построению в стране подлинного информационного общества.

Цифровизация во всех сферах экономики сегодня – залог развития и перехода общества на новый, более высокотехнологичный уровень. Данный вопрос рассматривается в различных исследованиях. Узбекистан начал уделять приоритетное внимание развитию информационно-коммуникационных технологий и цифровизации еще в начале 2000-х. К примеру, в стране были приняты Комплексная программа развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на период 2013-2020 годы, Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030».

Поставлены амбициозные цели в строительстве Республики Узбекистан, это в первую очередь это-цифровизация градостроительной деятельности, внедрение в отрасль современных ИКТ и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, развитие научного потенциала в области градостроительной деятельности.

Здесь, вскоре повсеместно нас ожидает переход на систему, которая создает полезные продукты и услуги благодаря введению новой культуры управления с использованием умных систем. Таким образом, данная тема является одной из наиболее динамично развивающихся во всех направлениях как для улучшения качества жизнедеятельности человека, так и для построения новой структуры отношений в обществе.

Цель исследования: анализ возможностей интеграции цифровых технологий для совершенствования процессов строительства, экспертизы и управления объектами недвижимости в рамках зарубежного и отечественного опыта.

Материалы и методы исследования. Цифровая трансформация сегодня затрагивает все страны мира. Ведется серьезная работа, в которой лидерство и риски могут оказать значительное влияние на будущее каждого человека. Масштаб процесса цифровизации – это не определенная отрасль, а становление новой модели развития государства, бизнеса и общества.

Инновации меняют мир за несколько лет, что говорит о переходе на следующую фазу экономической динамики, кардинально ускоренную на фоне последних двух веков. Интернет, современные гаджеты, искусственный интеллект способны разделить жизнь на «до» и «после». Стремительное распространение инноваций снижает стоимость товаров и услуг для покупателя, а также уменьшает издержки производства. Как следствие, растущий уровень потребления сокращает величину добавленной стоимости, что замедляет динамику роста ВВП.

Проекты современного производства активно реализуются в Китае и США, что диктует необходимость ускориться для европейцев. Для повышения

конкурентоспособности и реализации совместных инициатив, объединяются усилия Российской Федерации в том числе с Германией. Среди актуальных направлений: искусственный интеллект, суперкомпьютеры и транспорт с автопилотным управлением, блокчейн, биоинженерия, трехмерная визуализация и печать. Главным конкурентным направлением становится накопление «Больших данных» для эффективного взаимодействия между государством и обществом. Так, с 2018 г. технологию уже стали применять контрольно-надзорные органы для сбора и анализа информации об объектах.

Человечество XXI в. оказалось на пороге четвертой промышленной революции, именуемой «Индустрия 4.0».

Этапами программы «Индустрия 4.0» станут цифровое проектирование и моделирование, 3D-печать и роботизация. Использование киберфизических систем с участием легких интеллектуальных роботов, помогающих сотрудникам без дополнительной опасности, позволит переоборудовать все предприятие без его остановки.

В мире имеются положительные достижения в реализации программы «Индустрия 4.0». Например, в Соединенных Штатах Америки создали консорциум промышленного интернета для продвижения «Интернета вещей».

В Китайской Народной Республике создана и функционирует промышленная концепция «Китайское производство 2025», в которой определена главная задача – поднять промышленность до уровня «Индустрия 3.0», а к 2025 г. достичь четвертого промышленного уклада.

В Германии благодаря предприятиям по принципу «Индустрия 4.0» уже в 2021–2022 гг. результативность трудовых ресурсов может повыситься в среднем на 18 %. К 2025 г. это может сделать ее ведущим поставщиком киберфизических систем по различным направлениям: энергия и «умные сети», сетевая мобильность, телемедицина и удаленная диагностика, автоматизация промышленности.

А, здесь автоматизация способствует эффективному управлению. Она включает контроль закупок и расхода материалов, применению современной строительной техники, сокращению рабочего времени. Одна из инноваций – специальные браслеты строительных рабочих, отслеживающие их перемещения, состояние здоровья и загруженность. Программное обеспечение позволяет более эффективно контролировать и нормировать строительный процесс.

Робототехника применяется повсеместно, в том числе для работ по сносу зданий в опасных для человека условиях. Машинное зрение, сенсоры, системы искусственного интеллекта лежат в основе строительных ко-ботов. Ко-боты – это роботы, работающие вместе с человеком. В связи с эффективностью новых технологий узкая сфера робототехники имеет все шансы вырасти в широкий спектр роботизированной строительной техники. Внедряется использование самодвижущихся тележек, оптимизируя производство, и воздушных дронов как инструмента контроля за ходом строительства.

3D печать: ведется поиск экономически эффективных решений для реализации отрасли в масштабах производства. Уже печатают здания из кирпича, бетона, существуют и другие технологические решения. Перспектива развития данной отрасли сводится к малоэтажному строительству.

Интеграция умных систем датчиков состояния здания позволяет рационально расходовать энергию, своевременно диагностировать состояние инженерных сетей. Автоматизация значительно снижает расходы на эксплуатацию и капитальный ремонт.

К проблемам перехода на новый принцип проектирования относят необходимость хранения большого массива данных, содержащих информацию о здании. В классических методах проектирования данная информация упрощается для удобства принятия решений. Дополнительным недостатком является получение достоверной информации о

техническом состоянии существующих объектов.

Масштабное развитие цифровых технологий способствовало деятельности новых федеральных информационных систем. К ним относят Федеральную государственную систему ценообразования в строительстве, задача которой – мониторинг строительных ресурсов для субъектов Российской Федерации. Система использует новый классификатор строительных ресурсов, состоящий из почти 69 тысяч позиций для материалов, конструкций, машин, оборудования и т.д. Также, функционирующий «Единый государственный реестр заключений», обеспечивающий доступ к результатам экспертных заключений объектов капитального строительства, что позволит отрасли стать более устойчивой и открытой.

К светлой перспективе слияния информационных технологий с отраслью строительства относят «умные» дома, города, регионы и страны. «Умный» дом включает совокупность систем, позволяющих эффективно использовать ресурсы и повышать уровень комфорта человека. Схожая концепция реализуется для обустройства городского пространства для ее эффективного управления.

В настоящее время нормативные документы, регламентирующие использование информационных технологий, не доработаны в полной мере в связи с необходимостью их проверки и тестирования в реальных условиях и согласования с различными научно-исследовательскими и конструкторскими организациями. Бездумная цифровизация может привести к отрицательным эффектам, поэтому тщательный анализ данной темы является наиболее актуальным в ближайшем десятилетии.

Получение цифровых навыков в различных отраслях – это конкурентное преимущество, в том числе и для строительной отрасли. Отрасль строительства Узбекистана вступит в «цифровую эпоху» в ближайшие годы.

Заключение

Переход к модели цифровой экономики строительства предполагает изменение жизни и культуры человека, а также системы взаимоотношений общества с государством и бизнесом. Новый технологический уклад несет множество возможностей для становления России в качестве ИТ-державы, а также угроз, связанных с принятием обществом новых изменений и качеством разработанных продуктов.

Сегодня для оценки эффективности цифровой экономики не существует однозначных методик, охватывающих социальный эффект. Она должна осуществляться не только по количественным (уровень ВВП и производительности труда), но и качественным показателям, которые способны делать жизнь более комфортной и качественной.

Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори, Т. 28.04.2020.
2. Ивашенко А.В., Андреев М.В. Программная платформа для оператора 6PL // Программные продукты и системы, 2015. - № 3 (111). - с. 171 - 174
3. Гасанова, Н.М. Совершенствование методики управления реализацией работ инновационного строительного проекта / Н.М. Гасанова, Т.М. Алиева // Транспортное дело России - 2009. - № 1. - с. 66-69.
4. Гласман, К.Ф. Цифровое наземное телевизионное вещание [Электронный ресурс] / К.Ф. Гласман // Новостной бизнес портал 625-net. - 2016. — Режим доступа: <http://625-net.ru>
5. Евгений Кисляков «Как строится проектное управление цифровой экономикой» руководитель аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, 09.01.2018.

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли,</i> ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович,</i> ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich</i> - ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA	549-551
137.	<i>Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova-</i> RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ANAMIYATI	552-555
138.	<i>Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li.</i> RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна</i> - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich</i> - QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	565-568
141.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z</i> - BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR	572-575
143.	<i>Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muhammadali, Mirxomidov Jaxongir,</i> "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI	576-579
144.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ	580-582
145.	<i>Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh.</i> - QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М.</i> ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна,</i> ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li,</i> BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R.</i> КО'П QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова.</i> КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ	603-608